

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ**Исмаилова Р.Б.***Ассоциированный профессор факультета инженеринга и информационных технологий.***Айдинова С.Р.,****Тлеугазы Е.Б.,****Толеп А.Б.***Магистранты 1 курса факультета инженеринга и информационных технологий.**Алматинский технологический университет***AUTOMATION OF MONITORING STUDENTS' PROGRESS IN UNIVERSITIES****Ismailova R.***Associate Professor at the Faculty of Engineering and Information Technology.***Aydinova S.,****Tleugazy E.,****Tolep A.***first year master's students of the Faculty of Engineering and Information Technology.**Almaty Technological University***Аннотация**

В данной статье выявляется роль автоматизации определенных образовательных процессов и преподавательских функций в обучении, включающей в себя анализ и прогнозирование возможных результатов обучения на основе статистических данных, мониторинга успеваемости, а также моделирование наиболее эффективного учебного плана. Работа поэтапно раскрывает механизм алгоритмов машинного обучения, его внедрение и адаптацию в образовательной среде, а также последствия его применения на практике. Роль автоматизации образовательных процессов в обучении выявлялась с помощью анкетирования и опроса студентов, участвующих в исследовании.

Abstract

This article identifies the role of automation of certain educational processes and teaching functions in learning, including analysis and forecasting of possible learning outcomes based on statistical data, monitoring of academic performance, as well as modeling the most effective curriculum. The work gradually reveals the mechanism of machine learning algorithms, its implementation and adaptation in the educational environment, as well as the consequences of its application in practice. The role of automation of educational processes in learning was revealed through questionnaires and surveys of students participating in the study.

Ключевые слова: машинное обучение, автоматизация, образование, образовательные платформы, план обучения.

Keywords: machine learning, automation, education, educational platforms, learning plan.

Введение.

В современности, в роли наиболее актуального явления, протекающего во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовательной, выступает автоматизация как элементарных, так и многоуровневых систем управления и анализа данных [1]. Когда перед преподавателем регулярно возникает задача обработки непрерывного потока информации, анализа успеваемости каждого учащегося, а также адаптации учебных заданий в соответствии с уровнем успеваемости, автоматизация вышеперечисленных процессов становится острой необходимостью [2].

Эта необходимость обусловлена функциями электронных образовательных платформ, включающих в себя возможность автоматического оценивания работы учащихся, снижающего риски погрешностей в анализе работ, а также минимизирования вероятности вмешательства субъективной оценки со стороны проверяющего [2].

Преимуществом такой системы также является перспектива персонализации обучения, объясняемая планированием более оптимальной и эффективной траектории образовательного процесса [5]. Машинное обучение, применяемое в образовании для анализа данных, преобладает над традиционными методами прогнозирования умением строго соблюдать статистические данные и учитывать закономерности этих данных при моделировании новых предполагаемых сведений [4].

Само прогнозирование долгосрочного плана обучения, как правило, начинается со сбора данных учащихся, реализуемого на языке, работающим с базой данных. В эти данные входят как статистика оценок на различных этапах обучения, так и сведения об активности и работоспособности обучающихся [5].

Следующим этапом осуществляется анализ полученных сведений, производимый с помощью таких алгоритмов, как классификация и систематизация информации, поиск тенденций в каких-либо

аспектах за период обучения [6]. К примеру, образовательная платформа поможет классифицировать группу студентов по критериям успеваемости, что позволяет упростить подборку дидактического материала для занятий, а определив возможные проблемы в процессе обучения, машинное обучение способно сконструировать точные учебные цели и задачи [3].

Цель исследования: выявление роли автоматизации образовательных процессов и преподавательских функций в обучении, сравнивая традиционные методы оценивания с автоматизированными системами на основе алгоритмов машинного обучения.

Задачи исследования:

1. Изучить и раскрыть сущность основных понятий и методов применения автоматизации процессов в образовании.

2. Рассмотреть основные пути реализации машинного обучения на этапах образовательного процесса методом эксперимента.

3. Выявить роль автоматизации процессов в образовании в повышении успеваемости учащихся.

Этапы исследования.

В данном исследовании участвовало 20 студентов первого курса. Эксперимент проводился в течение месяца на занятиях по дисциплине “Алгоритмы и структуры данных”.

На первом этапе, в первой части опыта, студенты пишут тест по определению уровня знаний,

который оценивается преподавателем вручную для сравнения.

Вторым этапом, на второй половине эксперимента, группа переходит на автоматизированную систему оценивания, учитывающую индивидуальные успехи студентов, их прогресс, активность, а также статистику успеваемости за период эксперимента.

Третий этап характеризуется заключительным тестированием, проверка и оценивание которого производится автоматизированной системой.

Помимо теста, все участники заполняют анкету, оценивающую удовлетворенность процессом обучения и справедливостью оценивания.

Анкета содержит десять вопросов, на которые необходимо отвечать по пятибалльной шкале. Вот некоторые из вопросов:

1. Насколько удобно вам было взаимодействовать с преподавателем/программой?

2. Как вы оцениваете ясность критериев оценивания?

3. Насколько объективными вы считаете оценки?

4. Считаете ли вы, что данная система лучше учитывает ваши индивидуальные достижения?

5. Насколько вы удовлетворены полученными оценками?

Результаты анкетирования выводятся по 5-ти балльной шкале и приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Результаты анкетирования группы.

Критерии обучения	До автоматизации(баллы)	После автоматизации(баллы)
Удобство взаимодействия	3.5	4.1
Ощущение поддержки	4.1	3.8
Ясность критериев оценивания	4.0	4.5
Объективность оценивания	3.7	4.3

Результаты показывают, что большинство студентов выражают удовлетворение процессом обучения, отмечая позитивное влияние как преподавателя, так и автоматизированной системы на их учебный опыт.

Также проводился опрос учащихся, по которому выявлялось их отношение к традиционной и автоматизированной системам оценивания. Его результаты изображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты опроса учащихся

По данным, приведенным на рисунке 1, можно сделать выводы, что автоматизированная система оценивания, после ее внедрения, была оценена учащимися более высоко, в сравнении с традиционной.

Обсуждение результатов.

В период эксперимента мы выявили высокий уровень удовлетворенности студентов образовательным процессом. Результаты анкетирования указывают на эффективность как традиционных, так и автоматизированных методов обучения, где в различных аспектах оба метода имеют плюсы и минусы. К примеру, при онлайн оценивании результатов, учащиеся указали свое недовольство по поводу отсутствия обратной связи в обучении. Традиционный же метод обучения студенты обнаружили менее точным и объективным, а также время затратным [3].

Вероятно, более эффективным способом применения машинного обучения в оценивании работы студентов может быть использование его в тех случаях, когда это необходимо. Например, в работах с более точным анализом, с необходимостью строгого соблюдения определенного алгоритма действий.

Такие задания сложно и неэффективно проверять вручную. В противном случае, задания, требующие от учащихся более произвольной деятельности, нуждаются уже в традиционной проверке и комментировании преподавателем.

Выводы.

Исследование показало, что автоматизация образовательных процессов и использование машинного обучения в оценивании студентов положительно влияют на удовлетворенность обучением и объективность оценок [5]. Студенты предпочитают автоматизированные системы, отмечая их преимущества в плане объективности и учета индивидуальных достижений. Однако, несмотря на положительные результаты, важно сохранять баланс между технологиями и человеческим взаимодействием, чтобы обеспечить комплексный подход к обучению и оцениванию [6].

Список литературы

1. Константин Воронцов. Курс лекций «Математические методы обучения по прецедентам». МФТИ, 2014—2018.
2. Донецких Л.И., Туктангулова Е.В. Теоретические и практические аспекты реализации технологии обучения. 2015. 12 с.
3. Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 2016. 479 с.
4. Bruner J.S. The Culture of Education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2016.
5. Ян Лежун. Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения. (Библиотека Сбера: Искусственный интеллект). М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
6. Флах П. Машинное обучение. М.: ДМК Пресс, 2015. 400 с. ISBN 978-5-97060-273-7.